

3. ИННОВАТИКА, ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК 339.543

DOI 10.5281/zenodo.17081577

ГОЛОВИНОВ Олег Николаевич¹,
ПАВЛОВСКАЯ Ирина Геннадиевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ КАК ОРГАНА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Одним из ведущих институтов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) является валютный контроль, ориентированный на осуществление контролирующих действий участников ВЭД по соблюдению национального законодательства при перемещении товаров и валюты через таможенную границу. В статье показано, что современное российское законодательство представляет собой несовершенный механизм валютного контроля по отношению к участникам ВЭД вследствие чрезмерной либерализации в условиях жесткого санкционного давления со стороны недружественных стран. Такое состояние законодательства не соответствует достижению защиты национальных интересов в сложившихся условиях осуществления внешнеэкономической деятельности. Существует актуальная необходимость корректировки отдельных положений нормативно-правовых актов регулирования валютного законодательства, нацеленных, по меньшей мере, на уменьшение объема незаконного вывоза валюты из страны.

Рассмотрены различные аспекты межведомственного взаимодействия, осуществляемые таможенными органами как на национальном, так и международном уровнях. Данное взаимодействие является одним из ключевых факторов повышения эффективности таможенного контроля за счет активизации совместных усилий с зарубежными таможенными органами.

Важная роль отводится использованию информационно-коммуникационных технологий, позволяющих в режиме реального времени осуществлять обмен данными между ФТС России и другими заинтересованными государственными органами исполнительной власти. Полноценное обеспечение таможенных информационных систем представляет собой основу для достижения высокоэффективного валютного контроля.

Авторами проведен анализ результатов осуществления таможенными органами РФ валютного контроля за период 2021-2024 гг., который показал рост профессионализма таможенных органов при предотвращении реализации сомнительных внешнеторговых сделок, незаконного вывода денежных средств из РФ, попыток вывоза наличной иностранной валюты сверх установленной нормы. По итогам анализа определены перспективы дальнейшего повышения эффективности деятельности ФТС в обеспечении валютного контроля.

Ключевые слова: национальная безопасность, валютное регулирование, валютный контроль, таможенный контроль, информационные таможенные технологии, таможенное оформление, таможенные операции, таможенное регулирование, внешнеэкономическая деятельность.

Введение. Начиная с 2016 г. таможенные органы Российской Федерации выполняют, в том числе, функции валютного контроля, связанного с валютными операциями осуществляемыми участниками ВЭД при перемещении товаров через таможенную границу [1; 2]. Возложение обязанностей на ФТС по реализации валютного контроля обосновано взаимосвязью с обязанностями таможенных органов проводить всесторонний таможенный контроль на всех этапах движения товаров через таможенную границу, а также необходимостью минимизации фискальных рисков и их выявления. Передача определенных функций ФТС по обеспечению валютного контроля связана со стремлением государства к достижению устойчивости национальной валюты, в целом стабильности внутреннего валютного рынка.

Нормативно-правовой основой для осуществления всех валютных операций в стране является Федеральный закон № 173-ФЗ, от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» [3]. Непосредственно определение «валютного контроля» как термина, в законе не указано, также в научной среде отсутствует общепринятое использование данной дефиниции. В связи с этим требуется исследование роли таможенных органов РФ в реализации валютного регулирования и контроля, а также выявление проблем и непосредственная разработка предложений, направленных на совершенствование деятельности ФТС в качестве одного из национальных агентов по контролю за проводимыми валютными операциями.

Совершенствование практики осуществления валютного контроля в стране, в том числе осуществляемого таможенными органами, неизменно входит в сфере научных интересов отечественных и зарубежных исследователей. В монографии М.И. Башлуевой приводится анализ и критическая оценка деятельности таможенных ФТС РФ в качестве одного из национальных агентов валютного контроля, разработаны меры по совершенствованию контроля [4]. В диссертационном исследовании М.А. Яковлевой прослеживается влияние цифровизации национальной экономики на реализацию валютного контроля, приводящие к системной трансформации всей системы контроля [5]. Научная статья О.В. Медведенко посвящена оценке эффективности осуществления проверки таможенными органами правил соблюдения валютного законодательства участниками ВЭД, как одного из методов проведения валютного контроля [6]. В исследовании Р.В. Давыдова даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности таможенных органов РФ при администрировании в сфере валютного контроля [7]. Коллектив авторов Н.Е. Деркач, П.Ю. Цуканова, Э.А. Мурадян проверили развернутый анализ основных направлений осуществляемого таможенными органами валютного контроля, выявили существующие проблемы и предложили ряд рекомендаций по оптимизации деятельности ФТС [8].

Цель исследования – анализ состояния, определение проблем, разработка направлений совершенствования осуществления таможенными органами валютного контроля в Российской Федерации.

Материалы и методы. Проведенное исследование валютного контроля, осуществляемого таможенными органами, потребовало использования многочисленных научных методов, таких как: описание, синтез, анализ, метода сравнения, монографического, системно-структурного, абстрактно-логического. Неоднократно применялись методы индукции и дедукции с целью обработки, обобщения информации, кроме того статистические методы анализа используемой информации. Использовался метод диалектического познания, позволивший провести комплексное исследование выявленных проблем валютного контроля, способов их решения в совокупности с другими национальными агентами данного вида государственного контроля в Российской Федерации, а также в рамках Евразийского экономического союза. Именно

диалектический метод в большей мере дал возможность исследовать выявленные проблемы валютного контроля во взаимосвязи и развитии. Анализ проводимого Федеральной таможенной службой валютного контроля осуществлялся в качестве единой динамической системы, неустанно направленной на самосовершенствование, в которой противоречие является ведущими принципом и внутренним источником движения.

Анализ научных источников информации проводился с целью решения актуальной проблемы валютного контроля с применением логического и системного подхода, общенаучных методов исследования категориального аппарата.

Информационно-теоретической основой проведенного исследования выступили нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс проведения валютного контроля в РФ как одного из видов государственного контроля, возложенного на таможенные органы при пересечении товаров, транспортных средств, физических лиц таможенной границы, а также научные труды отечественных и зарубежных авторов, периодические издания, публикации сети Интернет. В качестве источника статистических данных, применяемых для решения поставленных в статье исследовательских целей, использовались данные, предоставляемые ФТС РФ. Исследование базируется на методологических и теоретических положениях, разработанных российскими учеными, нормативно-правовых актах регулирования проведения валютного контроля в Российской Федерации, на исследовательском и практическом опыте авторов научной публикации.

Результаты. В РФ валютный контроль является одной из ведущих функций государства связанной с регулированием процесса оборота и использования иностранной валюты, что связано со значительной ролью данного контроля в достижении как устойчивости финансовой системы страны, так и обеспечения в целом экономической безопасности. Действующая Стратегия национальной безопасности РФ [9] к важнейшим факторам, обеспечивающим достижение и поддержание экономической безопасности страны, определяет, среди прочих, валютный контроль и регулирование. Такое акцентирование внимания в Стратегии связано с внушительными объемами теневого вывода валюты из РФ. Противоправный вывод капитала из страны представляет собой преимущественно стремление легализовать денежные средства, полученные от реализации различных видов криминальной деятельности. Реализация экономической безопасности в сфере ВЭД выступает ведущим стратегическим ориентиром деятельности таможенной службы РФ [10].

Определение валютного контроля следует рассматривать в качестве совокупности нормативно-правовых положений, направленных на регулирование деятельности физических и юридических лиц, связанной с осуществлением валютных операций на валютном рынке в рамках действующего национального валютного законодательства. Валютный контроль представляет собой целостную институциональную систему, призванную обеспечивать всеми участниками данного рынка требований законодательства. По своему воздействию на национальную экономику валютный контроль представляет собой одну из составляющих нетарифного регулирования с целью обеспечения национальной экономикой финансовой самостоятельности.

Таможенные органы, исходя из предоставленных законодательством полномочий, реализуют функцию государственного контроля проведения валютных операций резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, а именно соблюдение требований национального валютного законодательства, актов валютного контроля органов государственной исполнительной власти (рисунок 1).

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» структурирует систему надзора за осуществляемыми в стране валютными операциями и состоит из основных трех уровней. Высшим контролирующим органом выступает правительство РФ, ему принадлежит право определять состав органов валютного

контроля. Второй уровень включает специализированные органы, проводящие непосредственный валютный контроль, а именно Центральный банк РФ, Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные правительством: Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба.

Рис. 1. Полномочия и обязанности Федеральной таможенной службы как органа валютного контроля

Третий уровень представлен агентами, исполняющими контрольные функции на основе доверенности предоставленной государством. К таковым относятся уполномоченные банки, брокеры, дилеры, депозитарии, держатели реестра, Государственная корпорация развития «ВЭБ РФ» (рисунок 2).

В рамках своих полномочий ФТС РФ обеспечивает выполнение возложенного на нее валютного контроля через свои структурные подразделения, так и напрямую, а также с помощью зарубежных представителей. Тесное взаимодействие существует, в первую очередь, с Федеральной налоговой службой, ЦБ России, исполнительными региональными и муниципальными органами власти, коммерческими структурами. Обеспечение валютного контроля таможенными органами достигается в пределах полномочий, установленных законодательством. В частности, к таковым задачам относятся: осуществление контроля за действием международных законодательных актов и договоров; реализация законодательных правил, норм, связанных с таможенным регулированием; корректность начисления и расчета, связанного с уплатой таможенных пошлин участниками ВЭД; обеспечение контрольных функций за осуществляемыми международными бартерными операциями; контроль за пересечением товаров через таможенную границу и проводимыми операциями, связанными с оплатой в иностранной

валюте.

Валютный контроль, проводимый ФТС, имеет четко выраженную вертикальную структуру. Так, специализированное Управление по контролю за соблюдением торговых ограничений и валютному контролю представлено в центральном аппарате ФТС. Региональные таможенные управления имеют в своем распоряжении отдельные подразделения, являющиеся частью службы, обеспечивающей сбор таможенных платежей. Кроме этого, специальные подразделения валютного контроля имеются в таможнях, непосредственно обеспечивающих фактический таможенный контроль товаров, транспортных средств и физических лиц.

Рис. 2. Органы и агенты валютного контроля в РФ

Проведенная в 2021 г. реформа таможенного администрирования частично трансформировала функции должностных лиц таможенных органов в части проведения валютного контроля. В частности, произошло разделение на электронные таможни и таможни фактического контроля. За последними были закреплены функции по осуществлению проверок соблюдения валютного законодательства. В 2022 г. вступили в действие Типовые положения о подразделениях валютного контроля таможенных органов (приказ ФТС России от 24.08.2022 г. № 671) [11]. В соответствии с положением проведение проверок возложено на подразделения валютного контроля таможенных органов. В целях пресечения противоправной деятельности по незаконному выводу денежных средств за рубеж таможенными органами активно используется право о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности [12].

Результаты деятельности таможенных органов по обеспечению валютного контроля в РФ за период 2021-2024 гг. представлены в таблице 1.

Влияние таких процессов в национальной экономике, как экономические санкции, введенные странами с недружественным статусом, параллельно осуществляемая государством либерализация валютных операций способствовала использованию селективности при реализации методов валютного контроля. Чрезмерная либерализация в сфере валютных операций создает необходимость исключения двойственности ряда

формулировок и уточнения отдельных положений в законодательстве [14]. Это потребовало определения (анализа) уровня риска проводимых валютных операций участниками ВЭД с помощью системы управления рисками (СУР). Такие действия позитивно повлияли на общую согласованность действий отдельных государственных структур, отвечающих за проведение валютного контроля, повышение уровня автоматизации процессов валютного контроля.

Таблица 1. Результаты осуществления таможенными органами РФ валютного контроля за период 2021-2024 гг. [13]

№ п/п	Проводимые мероприятия	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Проверки соблюдения участниками ВЭД требований актов валютного законодательства РФ, тыс.	5,0	5,2	5,1	4,1
2	Возбуждено дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ, тыс.	6,9	9,2	10,2	8,5
3	Направленная в налоговые органы информация о юридических лицах с признаками недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, ед.	1172	1172	1426	1304
4	Принятые решения об исключении из ЕГРЮЛ организаций, ед.	219	165	136	256
5	Предотвращена реализация сомнительных внешнеторговых сделок, млрд руб.	6,0	11,5	17,9	0,8
6	Предотвращен незаконный вывод денежных средств из РФ, млрд руб.	5,5	0,9	1,1	22,53
7	Предотвращены попытки вывоза наличной иностранной валюты сверх установленной нормы, превышающей эквивалент 10 тыс. долл., ед.		400		350

Осуществление таможенными органами валютного контроля имеет ряд ограничений, связанных с наличием целого ряда административных, технических и экономических проблем. К таковым можно отнести следующие: первое, действующее национальное законодательство регулирующее проведение валютного контроля не избавлено от определенных противоречивых норм, что, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на его использование участниками ВЭД при проведении валютных операций. Второе, постоянное увеличение количественных и качественных объемов внешнеторговых операций не приводит к пропорциональному увеличению кадровых, материально-технических и других ресурсов, используемых таможенными органами при проведении таможенного контроля в целом и валютного в частности. Используемая СУР в настоящее время не гарантирует обеспечение полноценного (100%) отслеживания всех валютных операций и выявления сомнительных. Третье, валютный

контроль осуществляют несколько государственных органов исполнительной власти, что неизбежно приводит к появлению определенных бюрократических преград, порождающих разногласия при проведении контролируемых мероприятий. Четвертое, отношения между участниками ВЭД и органами валютного контроля, несмотря на стремление государства к созданию более благоприятной среды в национальной экономике для бизнеса, характеризуются взаимным недоверием, периодическими конфликтами, связанными с неоднозначным пониманием сторонами определенных требований законодательства. Пятое, внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность таможенных органов РФ производится непрерывно, исходя из требований Стратегии развития ФТС до 2030 года [15], однако еще не достигнут уровень полной автоматизации контрольных процессов, и многие из них осуществляются вручную, тем самым снижая общую оперативность валютного контроля. Шестое, несмотря на стремление ФТС РФ в полном объеме внедрять принятые на международном уровне нормативно-правовые требования Совета Всемирной таможенной организации (ВТамО), наблюдается определенное различие между отечественными требованиями и международными, тем самым порождая проблемы для участников ВЭД. Седьмое, требует совершенствования общая подготовка кадров, реализующих на практике выполнение требований валютного законодательства, постоянное повышение их квалификации, исходя из тенденции непрерывного появления новых схем проведения незаконных валютных операций (рисунок 3).

Рис. 3. Факторы, негативно влияющие на эффективность реализации таможенными службами РФ валютного контроля

Национальное законодательство по регулированию валютного контроля последних лет имело тенденцию к значительному упрощению процедур по его реализации. Такие меры ориентированы преимущественно для участников ВЭД, не связанных с экспортно-импортными операциями в сырьевом секторе экономики. Либерализация

законодательства по регулированию валютного контроля наряду с позитивными сторонами привела к появлению ряда проблем, таких как сознательное нарушение условий валютных операций участниками ВЭД; расширение возможностей для незаконного вывода валютных средств; пробелы в законодательстве [16].

Стратегия развития ФТС до 2030 года акцентирует усилия деятельности таможен фактического контроля на определении схем перевода валюты за рубеж с помощью проведения фиктивных сделок, выявления сомнительных операций соответствующих юридических лиц, изначально создаваемых для незаконных валютных операций. Противоправные действия совершаются преимущественно с созданием номинальных юридических лиц для осуществления разовых финансовых операций.

Большинство нарушений участниками ВЭД валютного законодательства связано с незачислением экспортной валютной выручки, что является следствием как сознательных действий, так и их недостаточной компетентностью при совершении внешнеторговых операций. Такая ситуация частично связана с перманентными изменениями национального законодательства в сфере валютного контроля, что подталкивает таможенные органы к расширению информационного взаимодействия ФТС и участников ВЭД. Информационный сервис «Личный кабинет участника ВЭД» создавался как инструмент взаимодействия, развития системы электронных ТД, упрощения проведения таможенных операций. В данном сервисе имеется раздел «Валютный контроль» призванный оказать максимально возможную помощь участникам.

Одним из наиболее распространенных и значимых видов нарушения валютного законодательства является совершение незаконных валютных операций при осуществлении внешнеторговых сделок. Так, торговые операции, связанные с импортом товаров, происходят с завышением цены, в свою очередь, экспорт товаров – с занижением реальной стоимости вывозимых товаров. В ходе осуществляемого мониторинга, контрольных и аналитических мероприятий устанавливаются факты перевода валюты в размере реальной стоимости данных товаров с помощью дополнительных контрактов или же в виде наличных.

Непрерывное совершенствование межведомственного и международного взаимодействия проводимого валютного контроля является обязательным условием перехода к превентивной модели, ориентированной на предотвращение совершения незаконных валютных сделок [17]. Данное взаимодействие, осуществляемое в электронном виде, включает в себя информацию категорирования субъектов ВЭД различными службами государственной исполнительной власти, причастных к контролю за действиями таких участников (рисунок 4).

Начиная с 2022 г. ФТС на основе созданной методологической базы перешла от простого фиксирования валютных правонарушений к полномасштабному пресечению и предотвращению всех сомнительных с точки зрения законодательства валютных операций. Согласно принятому Многостороннему соглашению о взаимодействии между ЦБ РФ, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [18], таможенные органы передают информацию ДТ, содержащих недостоверную информацию, с целью последующей блокировки платежей по внешнеторговым контрактам.

Борьба с нарушениями валютного законодательства со стороны таможенных органов происходит в тесном сотрудничестве с налоговой службой с использованием построения целостной оценки участника ВЭД. Риск-ориентированный метод в

наибольшей мере дает возможность акцентирования внимания таможенных органов на тех участниках внешнеэкономической деятельности, в действиях которых выявляются признаки проведения операций по незаконному выводу валютных средств из страны. Среди используемых критериев оценивается реальность нахождения участника по адресу государственной регистрации и возможное выявление нарушения законодательства о регистрации ведет к исключению из единого государственного реестра юридических лиц.

Рис. 4. Межведомственный обмен Федеральной таможенной службы России с органами валютного контроля

Активно проводится работа по информационному взаимодействию ФТС с Банком России. Получаемая в ходе деятельности таможенной службой информация передается Банком России кредитным организациям, в том числе обо всех подозрительных валютных операциях, что служит основой для блокирования коммерческими банками платежей по внешнеторговым контрактам. Для большей финансовой безопасности страны заключено «Соглашение об информационном взаимодействии между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Евразийским банком развития» [19]. Это соглашение позволило в большей мере учитывать специфику единого рынка Евразийского экономического союза в организации контроля за соблюдением валютного законодательства. В рамках данного соглашения информационное взаимодействие происходит с помощью таких структурных подразделений, как Центральное информационно-техническое таможенное управление ФТС России (ЦИТТУ) и Управление информационных технологий Банка (УИТ).

ФТС осуществляет постоянное информационное взаимодействие с Росфинмониторингом в отношении всех лиц, совершающих валютные операции, вызывающие подозрения в своей законности, с возможностью последующих финансовых расследований. Передача данных происходит через систему межведомственного электронного взаимодействия. Обмен информацией между структурами включает передачу данных схем финансовых связей, что приводит к фиксации сомнительных коммерческих соглашений. Благодаря сотрудничеству с Росфинмониторингом, таможенные органы получают доступ к документам и информации поступающей от финансовых зарубежных разведок, и тем самым формируют доказательную базу для

административного или уголовного преследования нарушителей валютного законодательства. Получаемые данные содержат сведения о проведенных валютных операциях, имущественном состоянии лиц, в отношении которых осуществляется проверка. Кроме этого, сведения, направляемые таможенными органами в Росфинмониторинг, в последующем передаются специалистам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Внедрение информационных технологий преобразовывает возможности таможенных органов по выявлению нарушителей валютного законодательства. Одним из важнейших достижений следует рассматривать использование программного средства для автоматического определения вероятности нарушения валютного законодательства участником ВЭД. С помощью данной программы анализируются практически все экономические параметры деятельности предприятий, определяется уровень риска потенциального нарушителя правовых норм. В ходе анализа используется максимально возможное количество критериев (несколько десятков), составленных таможенной службой в тесной взаимосвязи с другими органами государственной исполнительной власти. Количество таких критериев анализа постепенно увеличивается, что дает возможность повышать качество осуществления валютного контроля, и тем самым эффективность всего проводимого таможенного контроля. Всеобъемлющая автоматизация информационных процессов проведения оценки рисков нарушений валютного законодательства с использованием максимально большего количества критериев, как формируемых таможней, так и предоставленных в ходе осуществления информационного взаимодействия с другими органами и агентами валютного контроля, обеспечит полноценный анализ всей совокупности характеристик деятельности участников ВЭД [20].

Созданные в ФТС электронные системы связи повысили эффективность работы таможни в режиме реального времени при управлении финансами, в зависимости от конкретной ситуации, при принятии решения об использовании имеющихся в распоряжении сотрудников таможни видов таможенного контроля. Цифровизация всех процессов деятельности таможенных органов является обязательным условием создания эффективной системы предотвращения и выявления нарушений валютного законодательства [21].

Одним из важных технических достижений последних лет является применение таможенными органами технологии «цифрового двойника». Ее использование предоставляет ФТС данные, получаемые в ходе проводимого анализа финансово-хозяйственной, в том числе внешнеэкономической деятельности. Технология отслеживает все проводимые когда-либо экономические операции, осуществленные предприятием, сопоставляет их со всеми известными контролирующим органам схемами незаконного вывода валюты из страны.

Цифровизация деятельности таможенных органов в сфере валютного контроля позволяет точнее отслеживать и пресекать злоупотребления [22]. Именно цифровизация позволила внедрить риск-ориентированный подход в деятельность таможенных органов, тем самым осуществлять категорирование участников ВЭД. На основе цифровизации созданы и функционируют такие информационные ресурсы как «Личный кабинет участника ВЭД», «Валютный контроль», «СПАРК-Интерфакс» и др., осуществляется взаимодействие ФТС с другими органами и агентами валютного контроля, в том числе реализовано создание целостной системы валютного контроля стран-участников ЕАЭС. Использование информационных технологий открывает для стран-участников ЕАЭС перспективы реализации непрерывного обмена данными в масштабах всей территории ЕАЭС (рисунок 5). Функционирование такой базы данных является важнейшим этапом на

пути формирования валютного союза ЕАЭС [23].

Рис. 5. Единая база данных валютного контроля стран-участников Евразийского экономического союза

Информационные сервисы «Личный кабинет участника ВЭД», «Валютный контроль» предлагают целый ряд новых возможностей для участников ВЭД. Данные ресурсы таможенных органов предоставляют информацию об уникальном номере контракта (УНК), оформленном уполномоченными банками по внешнеторговым договорам. Эта информация дала возможность участникам ВЭД указывать сведения УНК в ДТ, и тем самым воздействовать на продолжительность реализации таможенных операций.

Формируемая различными структурами власти информация позволяет сформировать комплексную оценку всех участников ВЭД и определять вероятность совершения противоправных действий и тем самым фокусировать на всех этапах таможенного контроля внимание таможенных органов, применять установленные законодательством действия. Чем раньше выявляются потенциальные нарушения участниками ВЭД валютного законодательства, тем в большей степени применение дополнительных форм и мер таможенного контроля приводит к минимизации рисков, как правило, на этапе совершения таможенных операций.

Несомненный положительный результат имеет использование специальных государственных программ по профилактике и минимизации рисков при осуществлении таможенными органами валютного контроля по отношению к участникам ВЭД. Эффективно разработанный комплекс мероприятий создает основу для предотвращения использования основных факторов, приводящих к нарушению валютного законодательства. Важное значение имеет непрерывное обучение и повышение квалификации сотрудников предприятий, осуществляющих экспортно-импортные операции, а также комплексная автоматизация всех процессов, связанных с контролем за валютными операциями. Повышение качества профилактических государственных программ предотвращения совершения противоправных действий в сфере валютного контроля целесообразно за счет внедрения в практику позитивного мирового опыта, передовых IT-решений [24]. Внедрение профилактических программ оказывает значительное воздействие на сокращение нарушений валютного законодательства, и,

таким образом, на повышение уровня качества валютного контроля по отношению к предприятиям участникам ВЭД.

Существенную помощь оказывает сотрудничество с таможенными службами других стран. Так, на сессии ВТамО в 2022 г. приняли Стратегический план на период 2022-2025 гг., включающий набор показателей и конкретных мероприятий по удовлетворению потребностей таможенных администраций в упрощении процедур торговли, борьбе с незаконными финансовыми потоками и др. [25]. Документ рекомендует странам-участникам ВТамО обеспечивать таможенным органам все необходимые полномочия для обеспечения функций органа валютного контроля и передачу данных всем заинтересованным таможенным службам других стран. В частности, контроля таможенных органов по установлению завышенной стоимости импортируемых товаров, как вариант вывоза капитала в ходе торговой деятельности; доступность информации баз данных всех валютных операций; совершенствование межведомственного взаимодействия на международном уровне, в том числе с ФАТФ.

Преобразования реализации валютного контроля таможенными органами в РФ позволили существенным образом видоизменить саму сущность и непосредственно процесс его реализации. Комплексный подход к обеспечению всеобъемлющего валютного контроля способен оказать положительный эффект для достижения целей государственной валютной политики страны [26]. В настоящее время валютный контроль не рассматривается лишь только как обеспечение законности трансграничного перемещения валютных средств. Основной акцент контролирующих действий переместился на отдельные элементы механизма валютного контроля, позволяющий сконцентрировать усилия на обеспечении законности проведения валютных операций, выявлении сомнительных операций, противодействии легализации доходов, полученных противоправными действиями.

Обсуждение результатов. Полноценная реализация валютного контроля таможенными органами, в том числе предотвращение незаконного вывоза капитала из страны, представляет собой решение сложной проблемы, усиливающейся вследствие воздействия нескольких разнонаправленных факторов, таких как негативное влияние на национальную экономику внешних экономических санкций; стремление государства упростить в целом воздействие на отечественный бизнес таможенного администрирования; необходимость обеспечения интенсивного развития российской экономики.

Правонарушения в сфере валютного контроля не всегда являются результатом осознанных противоправных действий со стороны участников ВЭД или физических лиц, пересекающих таможенную границу. Действующая нормативно-правовая база не представляет собой вполне внятное, однозначно трактуемое законодательство. Ряд документов не дают однозначного ответа, характеризуются неоднократными ссылками на другие акты. Это требует от органов валютного контроля доступности и пояснений вводимых изменений на едином правительственном электронном портале.

Проводимая в стране дедолларизация национальной экономики должна носить устойчивый долгосрочный тренд с одновременным сокращением административного воздействия, так как валютный контроль фактически представляет собой активное вмешательство государства в процесс либерализации международной торговой деятельности. Особенно это актуально для стран-участников ЕАЭС. Устранение валютных ограничений в рамках Евразийского экономического союза, в частности, отмена требований обязательного зачисления на счета резидентов денежных средств за экспорт товаров в национальных банках и возврат за неимпортированные товары;

требования о репатриации полученной прибыли в российской валюте будет способствовать привлекательности развития российского бизнеса.

Требует дальнейшего совершенствования обеспеченность таможенных постов техническими средствами таможенного контроля. В частности, наиболее актуальным вопросом является необходимость наличия специальной техники, позволяющей контролировать вывоз валюты на электронных банковских картах.

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать определенные выводы. Важным шагом для повышения эффективности проведения таможенными органами валютного контроля является классификация участников ВЭД в зависимости от уровня противоправности проводимых валютных операций и предоставление данной информации как налоговым органам, так и соответствующим коммерческим банкам, что дало возможность организовать информационную базу данных предпринимательских структур (участников ВЭД). Действующая система управления рисками позволяет применять превентивные меры по отношению к участникам, склонным к осуществлению сомнительных валютных операций.

Усиление взаимодействия таможенных и налоговых структур, как агентов валютного контроля в национальной экономике, привело к увеличению объема и структуры предоставляемой взаимной информации, активных интеграционных процессов межведомственных систем взаимодействия, обеспечение единства в определении форм, процедур в повышении качества валютного контроля, эффективности как критерия защиты внешнеэкономических интересов, и, в целом, экономической безопасности государства.

Требуется дальнейшая интеграция действий правоохранительных и функциональных структур таможенных органов как фактор обеспечения требуемой результативности при уголовном и административном преследовании правонарушителей таможенного и валютного законодательства. Для стран-участников ЕАЭС особую важность имеет унификация уголовной и административной ответственности за выявленные правонарушения в сфере валютного законодательства.

Список литературы

1. Указ Президента РФ от 02.02.2016 N 41 (ред. от 15.05.2018) «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262/?ysclid=mam4c47d75238248989.
2. Постановление Правительства РФ от 13.04.2016 N 300 (ред. от 09.06.2022) «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196857/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/?ysclid=mam4fxuc44152511920.
3. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/?ysclid=mam7z2k6ve805811983.
4. Башлуева, М.И. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ, как составная часть экономической безопасности страны: монография / М.И. Башлуева. – М.: Юстиция, 2022. – 90 с.
5. Яковлева, М.А. Развитие системы валютного регулирования и валютного контроля России в условиях цифровой экономики: дис. ... канд. экон. наук / М.А. Яковлева. – Екатеринбург, 2021. – 230 с.
6. Медведенко, О.В. Особенности проверки соблюдения участниками ВЭД норм валютного законодательства / О.В. Медведенко // Учёные записки Санкт-Петербургского

имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2023. – № 1 (85) – С. 46–55.

7. Давыдов, Р.В. Направления совершенствования таможенного администрирования в сфере валютного контроля / Р.В. Давыдов // Вестник Российской таможенной академии. – 2021. – № 4 (57). – С. 13-23.

8. Деркач, Н.Е. Направления деятельности Федеральной таможенной службы России как органа валютного контроля / Н.Е. Деркач, П.Ю. Цуканова, Э.А. Мурадян // Управленческий учет. – 2024. – № 10. – С. 133-140.

9. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/.

10. Пилипчук, В.В. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности страны / В.В. Пилипчук, Н.П. Плоткина // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2020. – № 2(91). – С. 48–59.

11. Приказ ФТС России от 24.08.2022 № 671 «Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля таможенных органов Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.alt.ru/tamdoc/22pr0671/?ysclid=mbbt01ja15635516725>.

12. Подпункт «д» пункта 10 части первой статьи 259 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/c1e6da56ebd646b855e22dc2ad2ca5224d52a072/?ysclid=mam4i5nuau628866912.

13. Итоговые доклады о результатах деятельности ФТС России за 2021-2024 гг. [Электронный ресурс]. – URL: <https://customs.gov.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezultatax-deyatel-nosti?ysclid=maezcxp4eg650559174>.

14. Круглов, В.Н. Совершенствование валютного и экспортного контроля во внешнеэкономической деятельности: проблемы и решения / В.Н. Круглов // Управленческий учет. – 2023. – № 11-1. – С. 191-198.

15. Стратегия развития ФТС России до 2030 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/strategiya-razvitiya-fts-rossii-do-2030-goda?ysclid=mb7lltg8vk851368084>.

16. Куликова, И.В. Практические аспекты осуществления валютного контроля с учетом изменения положений валютного законодательства / И.В. Куликова, С.В. Соленая // В сборнике: Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы. Ученые записки. Ростов-на-Дону, 2024. – С. 99-105.

17. Яковлева, М.А. Реформирование субъектов валютного регулирования и контроля России на пути к цифровой экономике / М.А. Яковлева // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2020. – № 2. – С. 107–115. DOI:10.24143/2073-5537-2020-2-107-115.

18. Многостороннее соглашение о взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420752/.

19. Соглашение от 16.07.2020 «Соглашение об информационном взаимодействии

между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Евразийским банком развития» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.alt.ru/tamdoc/20bn0148/?ysclid=mbpaxk8m4v329386969>.

20. Мантусов, В.Б. Цифровые технологии таможенного обеспечения соблюдения мер валютного контроля / В.Б. Мантусов, С.В. Шкляев // Вестник Российской таможенной академии. – 2022. – № 2. – С. 34-42.

21. Мантусов, В.Б. Противодействие таможенных органов сомнительным валютным операциям при осуществлении внешнеторговой деятельности / В.Б. Мантусов, С.В. Шкляев // Вестник Российской таможенной академии. – 2021. – № 3 (56). – С. 9-22.

22. Панова, Е.О. Анализ валютного контроля, осуществляемого таможенными органами России, как составная часть экономической безопасности государства / Е.О. Панова // В сборнике: Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право. Сборник научных трудов II Ежегодной международной научно-практической конференции и Международных научно-практических конференций. Москва, 2024. – С. 914-922.

23. Юрченко, О.А. Развитие информационного взаимодействия в условиях либерализации валютного законодательства / О.А. Юрченко // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. – 2022. – № 1. – С. 316-332.

24. Шмидт, О.Е. Особенности реализации программы профилактики рисков по валютному контролю и оценка ее результатов / О.Е. Шмидт // В сборнике: Современные вопросы естествознания и экономики. Сборник трудов VI Международной научно-практической конференции. Прокопьевск, 2024. – С. 197-202.

25. Всемирная таможенная организация. Стратегический план ВТамО на 2022-2025 годы [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/strategic-plan.aspx>.

26. Шмидт, О.Е. Проблемы реализации валютного контроля в России и пути их решения / О.Е. Шмидт // В сборнике: Современные вопросы естествознания и экономики. Сборник трудов VI Международной научно-практической конференции. Прокопьевск, 2024. – С. 194-197.

Головинов Олег Николаевич, докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой коммерции и таможенного дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: ooogolovinov@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4522-1443

AuthorID: 9276-0514

Павловская Ирина Геннадиевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры коммерции и таможенного дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: irina-pavlovska@rambler.ru

ORCID: 0000-0002-0276-9636

AuthorID: 8708-6482

Поступила в редакцию 12.05.2025 г.

UDC 339.543

DOI 10.5281/zenodo.17081577

GOLOVINOV Oleg¹,
PAVLOVSKAYA Irina¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR IMPROVING THE ACTIVITIES OF THE CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA AS A CURRENCY CONTROL AUTHORITY

One of the leading institutions of state regulation of foreign economic activity (FEA) is currency control, focused on the implementation of controlling actions of participants in foreign economic activity to comply with national legislation when moving goods and currency across the customs border. The article shows that modern Russian legislation represents an imperfect mechanism of currency control in relation to foreign trade participants due to excessive liberalization in the face of severe sanctions pressure from unfriendly countries. This state of legislation does not correspond to the achievement of the protection of national interests in the current conditions of foreign economic activity. There is an urgent need to adjust certain provisions of regulatory legal acts regulating currency legislation, aimed at least reducing the volume of illegal export of currency from the country.

Various aspects of interagency cooperation carried out by customs authorities at both national and international levels are considered. This interaction is one of the key factors in improving the effectiveness of customs control by intensifying joint efforts with foreign customs authorities.

An important role is assigned to the use of information and communication technologies that allow real-time data exchange between the Federal Customs Service of Russia and other interested state executive authorities. Full-fledged provision of customs information systems is the basis for achieving highly effective currency control.

The authors analyzed the results of currency control carried out by the customs authorities of the Russian Federation for the period 2021-2024, which showed an increase in the professionalism of customs authorities in preventing the implementation of questionable foreign trade transactions, illegal withdrawal of funds from the Russian Federation, and attempts to export foreign currency in excess of the established norm. Based on the results of the analysis, the prospects for further improving the effectiveness of the FCS in ensuring currency control have been identified.

Key words: *national security, currency regulation, currency control, customs control, information customs technologies, customs clearance, customs operations, customs regulation, foreign economic activity.*

References

1. Decree of the President of the Russian Federation of 02.02.2016 N 41 (as amended on 15.05.2018) "On Certain Issues of State Control and Supervision in the Financial and Budgetary Sphere". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262/?ysclid=mam4c47d75238248989.
2. Resolution of the Government of the Russian Federation of 13.04.2016 N 300 (as amended on 09.06.2022) "On Amending and Invalidating Certain Acts of the Government of the Russian Federation". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

196857/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/?ysclid=mam4fxuc44152511920.

3. Federal Law "On Currency Regulation and Currency Control" dated 10.12.2003 N173-FZ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/?ysclid=mam7z2k6ve805811983.

4. Bashlueva, M.I. (2022) Currency control carried out by customs authorities of the Russian Federation as an integral part of the country's economic security: monograph. M.: Yustitsiya. 90 p.

5. Yakovleva, M.A. (2021) Development of the system of currency regulation and currency control of Russia in the context of the digital economy: dis. ... Cand. of Economics. Ekaterinburg. 230 p.

6. Medvedenko, O.V. (2023) Features of checking compliance with foreign trade participants with currency legislation. *Scientific notes of the V.B. Bobkov St. Petersburg branch of the Russian Customs Academy*. 1 (85), 46–55.

7. Davydov, R.V. (2021) Directions for improving customs administration in the field of currency control. *Bulletin of the Russian Customs Academy*. 4 (57), 13-23.

8. Derkach, N.E., Tsukanova, P.Yu. & Muradyan E.A. (2024) Areas of activity of the Federal Customs Service of Russia as a currency control body. *Management accounting*. 10, 133-140.

9. Decree of the President of the Russian Federation of 02.07.2021 N 400 "On the National Security Strategy of the Russian Federation". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/.

10. Pilipchuk, V.V. & Plotkina, N.P. (2020) The role of customs authorities in ensuring the economic security of the country. *Customs policy of Russia in the Far East*. 2 (91), 48–59.

11. Order of the Federal Customs Service of Russia dated 24.08.2022 No. 671 "On approval of standard provisions on currency control units of customs authorities of the Russian Federation". URL: <https://www.alta.ru/tamdoc/22pr0671/?ysclid=mbbt01ja15635516725>.

12. Subparagraph "d" of paragraph 10 of part one of Article 259 of Federal Law dated August 3, 2018 No. 289-FZ "On customs regulation in the Russian Federation and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/c1e6da56ebd646b855e22dc2ad2ca5224d52a072/?ysclid=mam4i5nuau628866912.

13. Final reports on the results of the activities of the Federal Customs Service of Russia for 2021-2024. URL: <https://customs.gov.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-nosti?ysclid=maezcxp4eg650559174>.

14. Kruglov, V.N. (2023) Improving currency and export control in foreign economic activity: problems and solutions. *Management accounting*. 11-1, 191-198.

15. Development Strategy of the Federal Customs Service of Russia until 2030. URL: <https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/strategiya-razvitiya-fts-rossii-do-2030-goda?ysclid=mb7lltg8vk851368084>.

16. Kulikova, I.V. & Solenaya, S.V. (2024) Practical aspects of implementing currency control taking into account changes in the provisions of currency legislation In the collection: Market infrastructure: problems and prospects. Scientific notes. Rostov-on-Don, P. 99-105.

17. Yakovleva, M.A. (2020) Reforming the subjects of currency regulation and control of Russia on the way to a digital economy. *Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Economics*. 2, 107–115. DOI: 10.24143/2073-5537-2020-2-107-115.

18. Multilateral Agreement on Cooperation between the Central Bank of the Russian Federation, the Federal Service for Financial Monitoring, the Federal Customs Service and the Presidential Commissioner for the Protection of Entrepreneurs' Rights, carried out in accordance with the Federal Law "On Combating the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained

Incomes and the Financing of Terrorism." URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420752/.

19. Agreement dated 16.07.2020 "Agreement on Information Exchange between the Federal Customs Service (Russian Federation) and the Eurasian Development Bank." URL:
<https://www.alt.ru/tamdoc/20bn0148/?ysclid=mbpaxk8m4v329386969>.

20. Mantusov, V.B. & Shklyayev, S.V. (2022) Digital technologies for customs enforcement of currency control measures. *Bulletin of the Russian Customs Academy*. 2, 34-42.

21. Mantusov, V.B. & Shklyayev S.V. (2021) Counteraction of customs authorities to questionable currency transactions in the implementation of foreign trade activities. *Bulletin of the Russian Customs Academy*. 3 (56), 9-22.

22. Panova, E.O. (2024) Analysis of currency control carried out by the customs authorities of Russia as an integral part of the economic security of the state In the collection: Actual problems of modern Russia: psychology, pedagogy, economics, management and law. Collection of scientific papers of the II Annual International Scientific and Practical Conference and International Scientific and Practical Conferences. Moscow. P. 914-922.

23. Yurchenko, O.A. (2022) Development of information interaction in the context of liberalization of currency legislation. *Bulletin of the Moscow Humanitarian and Economic Institute*. 1, 316-332.

24. Schmidt, O.E. (2024) Features of the implementation of the risk prevention program for currency control and assessment of its results In the collection: Modern issues of natural science and economics. Collection of papers of the VI International scientific and practical conference. Prokopyevsk. P. 197-202.

25. World Customs Organization. WCO Strategic Plan for 2022-2025. URL:
<https://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/strategic-plan.aspx>.

26. Schmidt, O.E. (2024) Problems of implementation of currency control in Russia and ways to solve them In the collection: Modern issues of natural science and economics. Collection of works of the VI International scientific and practical conference. Prokopyevsk. P. 194-197.

Golovinov Oleg, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Commerce and Customs Affairs, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: ooogolovinov@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4522-1443

AuthorID: 9276-0514

Pavlovskaya Irina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commerce and Customs Affairs, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: irina-pavlovska@rambler.ru

ORCID: 0000-0002-0276-9636

AuthorID: 8708-6482

Received 12.05.2025